

AUTORINNEN UND AUTOREN

Lars Berg, Studium der Kunstgeschichte, Mittelalterlichen Geschichte und Klassischen Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2010, Magister Artium im Hauptfach Kunstgeschichte mit einer Arbeit über *San Giorgio Maggiore in Venedig. Untersuchungen zu Architektur und Fassadenwirkung in der venezianischen Kirchenbaukunst Andrea Palladios*. 2013, Promotion zum Dr. phil. im Hauptfach Kunstgeschichte mit einer Arbeit über *Otto Knille (1832–1898). Ein Historienmaler zwischen Düsseldorfer Malerschule und Berliner Akademie. Mit einem Katalog seiner Werke* an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2013–2015, Wissenschaftlicher Volontär im Herzog Anton Ulrich-Museum, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen, in Braunschweig. Seit 2015 Leiter der Graphischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig.

Lisa Cornali est assistante-doctorante au sein de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel. Durant son cursus académique, elle se concentre sur l'étude de l'art des XIX^e et XX^e siècles, avec un point fort en histoire culturelle et dans l'étude des pratiques artistiques de réception et de circulation des modèles (copie, émulation, emprunt, pastiche). Elle porte un intérêt particulier aux avant-

gardes européennes, et notamment aux questions de grammaires visuelles telles que développées par Paul Klee ou Vassily Kandinsky. En cours, sa thèse de doctorat (Université de Neuchâtel/École du Louvre) étudie les gravures réalisées d'après les compositions graphiques du sculpteur anglais John Flaxman (1755–1826) : elle propose de les aborder comme une expérience du regard déterminante pour les artistes européens du long XIX^e siècle et pour leurs réflexions sur les possibilités d'une communication visuelle immédiate.

Walther Fuchs, Masterstudium der Kunstgeschichte an den Universitäten Bern und Zürich. Promotion in Allgemeiner Geschichte an der Universität Zürich. Assistenz- und Ausstellungstätigkeiten an der Schweizerischen Nationalbibliothek Bern, am Medizinhistorischen Institut und Museum der Universität Zürich (Ausstellung *Paul Klee und die Medizin*, 2005) und am Anthropologischen Institut der Universität Zürich. Seit 2001 Leiter des Digiboo Verlags, Zürich, Mitherausgeber der Zeitschrift *Die Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee/Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Schriftleiter der *Küsnachtler Jahrbücher* und Verfasser zahlreicher Publikationen, vgl. [Publikationsliste](#).

Ulrich Gorsboth, geb. 1954 in Wuppertal-Elberfeld, Studium (Malerei) an der Fachhochschule für Kunst und Design, Köln, bei Werner Schriefers und Studium der Pädagogik an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln (Diplom 1986). 1985 erste Einzelausstellung (Malerei) in Köln. 1996 Mitglied des Berufsverbandes Bildender Künstler Köln. Kunstpädagogische Projekte in der Erwachsenenbildung und Fachunterricht in Gestaltungslehre. Seit 2000 zahlreiche Workshop- und Ausstellungsprojekte zusammen mit der Künstlerin Isolde Gorsboth. Lebt in der Prignitz (Land, Brandenburg). Derzeit: Arbeit an einer Studie über »Asger Jorn zwischen Bauhaus und N. F. S. Grundtvig«; vertreten in der Clifton Boulder Gallery, Wittenberge und Amsterdam, www.cliftonboulder.com Auswahl an Veröffentlichungen: »Zur Morphologie informeller Malerei« 1998, in: *Zwischenschritte*, Bouvier Verlag Bonn; »Einschnitt und Ausdruck«, in: *Die Perfektheit und das Fehler*, Ausst.-Kat. zu einem transdisziplinären Projekt der Galerie G.A.S.-station, Berlin 2013; »Gropius in Wittenberge – Hinweise zu einem architektonischen Frühwerk«, *Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz*, Perleberg 2015; »Programm des ewig Unfertigen. Norbert Haas findet auch zum 100. Geburtstag Neues zu Asger

Jorn«, in: *Kunst und Auktionen*, 1. Juli 2016; *Bauhaus- und Keramikexperte Hans Peter Jacobson – ein Nachruf*, Wittenberge, 2020; »Tauben, Falken, Nachtigallen«, Rezension zu Felice Fey, *Verschwiegene Kunst*, in: *Kunst und Auktionen*, 2. Juli 2021; »Die Kunst ist tot? – Über den Begriff der »lebendigen Kunst« bei Asger Jorn«, in: Art-Zeitung, G. A. S.-station, Tankstelle für Kunst und Impuls, Berlin, Oktober 2021.

Marianne Keller Tschirren absolvierte zunächst ein Musikstudium, bevor sie 2002 das Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Geschichte an der Universität Bern aufnahm. Im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts zu Paul Klees Lehre am Bauhaus promovierte sie mit einer Arbeit über seine Farbenlehre im Unterricht. Sie publizierte unter anderem die Artikel »Reine Farben versus Tonalität. Die Farben im Werk von August Macke, Louis Moilliet und Paul Klee vor der Tunisreise 1914«, in: Ausst.-Kat. *August Macke und die Schweiz*, Kunstmuseum Thun und August Macke Haus Bonn, Ostfildern 2013, S. 121–125, und »Die Formung bestimmt die Form«. Paul Klees Unterricht am Bauhaus«, in: *100 Jahre Bauhaus, Otto Haesler, Celle und mehr*. Vorträge zum Bauhausjubiläum 2019, Celle 2020, S. 146–155. Nach mehreren Jahren Berufstätigkeit in der Kulturförderung übernahm sie Anfang

2022 die Leitung des Bereichs Archiv/
Bibliothek/Forschung am Zentrum
Paul Klee, Bern.

Klaus H. Kiefer

Geboren 1947 und Abitur 1966 in
Karlsruhe. Studium der Germanistik
und Romanistik 1968–1974 in
Heidelberg, Paris (einschl. Vincennes)
und München, Erstes Staatsexamen.
Als Stipendiat der Studienstiftung
Promotion in Neuerer deutscher Lite-
raturwissenschaft 1977 in München.
Anschliessend Referendariat und
Zweites Staatsexamen 1979, DAAD-
Lektor in Benin 1980–1981. Danach
wiss. Mitarbeiter und akad. Rat in
Bayreuth, Habilitation in Neuerer
deutscher Literaturwissenschaft
1989. Lehrstuhl Didaktik der deut-
schen Sprache und Literatur (ein-
schliesslich der Didaktik des Deut-
schen als Zweitsprache) an der Lud-
wig-Maximilians-Universität
München 1996–2012. 1984 Gründer
und Vorsitzender der Carl-Einstein-
Gesellschaft/Société-Carl-Einstein
bis 2010, Veröffentlichungen zur deut-
schen und französischen Kunst und
Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart.

Osamu Okuda, geb. 1951 in Osaka.
Studium der Kunstgeschichte an der
Universität Kobe und am Kunsthisto-
rischen Seminar der Universität
Bern. 1996 bis 2004 wissenschaftli-
cher Assistent an der Paul-Klee-Stif-

tung im Kunstmuseum Bern. 2005
bis 2016 wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Zentrum Paul Klee, Bern.
Zahlreiche Publikationen zu Paul
Klee und Künstlern seines Umkrei-
ses, darunter: *Paul Klee. Im Zeichen
der Teilung. Die Geschichte zerschnit-
tener Kunst Paul Klees 1883–1940*,
Stuttgart 1995, mit Wolfgang Kers-
ten; *Die satirische Muse. Paul Klee,
Hans Bloesch und das Editionsprojekt
»Der Musterbürger«*, Zürich 2005, mit
Reto Sorg; *Paul Klee und der Ferne
Osten. Vom Japonismus zu Zen*, Zürich
2013, mit Marie Kakinuma; *Paul Klee
– Sonderklasse, unverkäuflich*, Köln
2015, mit Wolfgang Kersten und
Marie Kakinuma; »Le cubisme et
l'acte créateur du découpage chez
Paul Klee«, in: Ausst.-Kat. *Paul Klee.
L'ironie à l'œuvre*, Centre Pompidou,
Paris 2016; Osamu Okuda, Reto Sorg
(Hrsg.), *Hans Bloesch, Paul Klee »Das
Buch«*, Wädenswil 2019; »»Topüte
topëtop nópë-tóp-tóp.« Paul Klee und
die Formen der Kindersprache«, in:
Ausst.kat. *Paul Klee. Ich will nichts
wissen*, Zentrum Paul Klee, Bern,
2021 und LaM – Lille Métropole
Musée d'art moderne, d'art contem-
porain et d'art brut, Villeneuve
d'Ascq, 2021/2022.